

Studi PEmbangunan akuntanSI manajeMEN

Jurnal SPESIMEN

journal homepage: www.jurnalselendir.net/spesimen

Peran Citra Merek dan Kepercayaan dalam Mempertahankan Loyalitas Pengguna iPhone pada Mahasiswa di Kota Mataram

Yusi Faizathul Octavia^{a*} & Faizatul Fajariah^b^a Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram, Jl. Pendidikan No.1 Gomong, Selaparang, Kota Mataram, NTB 83126, Mataram, Indonesia^b Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram, Jl. Pendidikan No.1 Gomong, Selaparang, Kota Mataram, NTB 83126, Mataram, Indonesia

I N F O A R T I K E L

A B S T R A K

Kata Kunci:
Citra Merek
Kepercayaan
Loyalitas
Smartphone

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh citra merek dan kepercayaan terhadap loyalitas pengguna *smartphone* iPhone pada kalangan mahasiswa di Kota Mataram. Variabel penelitian ini terdiri dari dua (2) variabel independen yaitu citra merek dan kepercayaan, serta variabel dependennya yaitu loyalitas pengguna. Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui pengaruh citra merek terhadap kepercayaan; 2) mengetahui pengaruh citra merek terhadap loyalitas; 3) mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas; 4) mengetahui pengaruh citra merek terhadap loyalitas melalui kepercayaan sebagai variabel intervening. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 72 orang mahasiswa di Kota Mataram. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pernyataan yang berbentuk kuesioner dibagikan secara *online* melalui Google Form. Berdasarkan analisis jalur dengan regresi linier berganda diketahui: 1) nilai beta pengaruh citra merek terhadap kepercayaan sebesar 0.625, nilai koefisien positif yang berarti apabila pada variabel citra merek meningkat maka akan meningkatkan variabel kepercayaan; 2) nilai beta pengaruh citra merek terhadap loyalitas sebesar 0.409, nilai koefisien positif yang berarti apabila pada variabel citra merek meningkat maka akan meningkatkan variabel loyalitas; 3) nilai beta pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas sebesar 0.418, nilai koefisien positif yang berarti apabila pada variabel kepercayaan meningkat maka akan meningkatkan variabel loyalitas; 4) nilai beta pengaruh citra merek terhadap loyalitas melalui kepercayaan sebagai variabel intervening sebesar 0.670, nilai koefisien positif yang berarti apabila pada variabel citra merek meningkat maka akan meningkatkan variabel kepercayaan yang pada akhirnya akan turut meningkatkan loyalitas.

A R T I C L E I N F O

A B S T R A C T

Keywords:
Brand Image
Brand Trust
Brand Loyalty
Smartphone

This study aims to examine the influence of brand image and brand trust on the brand loyalty of iPhone smartphone users among students in Mataram City. The research variables consist of two (2) independent variables, namely brand image and brand trust, and the dependent variable, which is user brand loyalty. The objectives of this study are: 1) to determine the influence of brand image on brand trust; 2) to determine the influence of brand image on brand loyalty; 3) to determine the influence of brand trust on brand loyalty; and 4) to determine the influence of brand image on brand loyalty through brand trust as an intervening variable. This research is quantitative, with a sample size of 72 students in Mataram City. The data collection technique employed in this study is a questionnaire distributed online via Google Forms. Based on path analysis with multiple linear regression, the following results were obtained: 1) the beta value for the influence of brand image on brand trust is 0.625, indicating a positive coefficient, which means that an increase in the brand image variable will enhance the brand trust variable; 2) the beta value for the influence of brand image on brand loyalty is 0.409, indicating a positive coefficient, which means that an increase in the brand image variable will enhance the brand loyalty variable; 3) the beta value for the influence of brand trust on brand loyalty is 0.418, indicating a positive coefficient, which means that an increase in the brand trust variable will enhance the brand loyalty variable; and 4) the beta value for the influence of brand image on brand loyalty through brand trust as an intervening variable is 0.670, indicating a positive coefficient, which means that an increase in the brand image variable will enhance the brand trust variable, thereby ultimately increasing brand loyalty.

* Penulis korespondensi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram, Jl. Pendidikan No.1 Gomong, Selaparang, Kota Mataram, NTB 83126, Mataram, Indonesia.

Alamat E-mail: yusifaizathul@stieamm.ac.id (Y.F. Octavia).<https://doi.org/10.5281/zenodo.11548513>

Diajukan 1 Oktober 2023; Diajukan dalam bentuk revisi 10 Oktober 2023; Diterima 16 Oktober 2023

Tersedia secara online 17 Oktober 2023

0000-0000/© 2023 Penulis. Diterbitkan oleh Jurnal SPESIMEN. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY license

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

1. Pendahuluan

Dalam era globalisasi ini, persaingan di pasar *smartphone* semakin ketat. Berbagai merek berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian konsumen dengan inovasi terbaru dan fitur canggih. Salah satu merek yang berhasil mempertahankan dominasinya adalah Apple, terutama dengan produk andalannya, iPhone. iPhone telah berhasil menciptakan basis pengguna yang loyal, meskipun pasar *smartphone* terus berkembang dengan pesat dan persaingan semakin sengit.

Sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 2007, iPhone tetap menjadi salah satu pilihan utama bagi pengguna *smartphone* di seluruh dunia. Keberhasilan ini tidak lepas dari beberapa faktor yang membuat iPhone tetap unggul di pasar *smartphone* global. Salah satu keunggulan utama iPhone adalah integrasi yang kuat dengan ekosistem Apple. Dengan memiliki berbagai produk seperti Mac, iPad, Apple Watch, dan lainnya, pengguna iPhone dapat dengan mudah terhubung dan berbagi data antar perangkat. Fitur-fitur seperti *Handoff*, *Continuity*, dan *AirDrop* membuat pengalaman pengguna semakin lancar dan terintegrasi.

Apple dikenal karena konsistensi dalam pengalaman pengguna di seluruh produknya. Antarmuka yang intuitif, desain yang elegan, dan performa yang handal menjadi ciri khas iPhone. Pengguna iPhone dapat dengan mudah beradaptasi dengan perangkat terbaru tanpa perlu mempelajari ulang sistem operasinya.

Salah satu hal yang membuat pengguna loyal terhadap iPhone adalah dukungan jangka panjang yang diberikan oleh Apple. Dibandingkan dengan merek lain, iPhone mendapatkan pembaruan sistem operasi secara berkala selama beberapa tahun ke depan setelah diluncurkan. Hal ini membuat pengguna merasa aman dan nyaman karena dapat terus menggunakan perangkat mereka dengan performa yang optimal.

iPhone dikenal dengan kualitas kamera yang unggul. Dengan kemampuan fotografi dan videografi yang canggih, iPhone menjadi pilihan utama bagi pengguna yang mengutamakan kualitas gambar. Fitur-fitur seperti *Night Mode*, *Deep Fusion*, dan *Smart HDR* membuat iPhone menjadi pilihan yang ideal untuk para konten kreator.

App Store, toko aplikasi resmi Apple menawarkan berbagai macam aplikasi dan *game* (permainan) yang dikurasi (penyaringan dan agregasi digital di internet) secara ketat. Pengguna iPhone dapat dengan mudah menemukan aplikasi yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, dengan adanya dukungan untuk *Apple Pay*, *iCloud*, dan layanan lainnya, ekosistem Apple menjadi semakin terintegrasi dan memudahkan pengguna dalam menggunakan berbagai layanan digital.

Dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya, tidak mengherankan jika iPhone terus berhasil mempertahankan dominasinya di pasar *smartphone* global. Meskipun persaingan semakin ketat, loyalitas pengguna dan inovasi terus dilakukan oleh Apple. Hal inilah yang membuat iPhone tetap menjadi pilihan utama bagi jutaan orang di seluruh dunia.

Smartphone merek iPhone yang diproduksi oleh perusahaan Apple telah menjadi salah satu produk paling ikonik dalam industri teknologi. Gewirtz (2020) dalam artikelnya menyatakan, beberapa tahun terakhir penjualan iPhone telah mencapai angka yang mengesankan, dengan lebih dari 217 juta unit terjual hanya pada tahun 2018. Total penjualan iPhone telah mencapai angka yang luar biasa, melebihi 1,5 miliar unit di seluruh dunia (Gewirtz, 2020). Tak heran, iPhone telah menjadi salah satu *smartphone* yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.

Kesetiaan merek terhadap produk iPhone telah menjadi salah satu kekuatan utama Apple. Pengguna iPhone cenderung setia pada merek ini, sering kali memilih untuk membeli produk-produk terbaru yang dirilis oleh perusahaan korporasi global Apple. Namun, meskipun kesetiaan merek telah menjadi keunggulan bagi Apple selama bertahun-tahun, terdapat tanda-tanda penurunan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh McCarthy (2019), kesetiaan merek terhadap iPhone telah mengalami penurunan signifikan sebesar 19 persen dari tahun 2017 hingga 2019. Ini merupakan sinyal peringatan bagi Apple, perusahaan yang dikenal karena loyalitas pelanggannya. Penurunan ini menjadi fokus utama bagi perusahaan, yang berusaha untuk memahami penyebab di balik perubahan perilaku konsumen ini.

Berbagai faktor mungkin menjadi penyebab penurunan kesetiaan merek terhadap iPhone. Salah satunya adalah meningkatnya persaingan di pasar *smartphone*, dengan banyak pesaing yang menawarkan fitur-fitur yang serupa atau bahkan lebih inovatif daripada yang ditawarkan oleh iPhone. Selain itu, perubahan dalam preferensi konsumen juga dapat memainkan peran penting dalam penurunan ini.

Meskipun demikian, Apple telah berkomitmen untuk mengatasi penurunan kesetiaan merek (*brand loyalty*) ini. Perusahaan terus berinovasi dan mengembangkan produk-produk baru yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen modern. Dengan fokus pada inovasi dan pengalaman pengguna yang unggul, Apple berharap untuk membalikkan tren penurunan kesetiaan merek dan menjaga posisinya sebagai pemimpin di pasar *smartphone*.

Pada dasarnya, loyalitas pelanggan merupakan aset berharga bagi perusahaan dalam mempertahankan pangsa pasar dan meningkatkan keuntungan jangka panjang. Untuk menciptakan loyalitas pelanggan, faktor-faktor seperti citra merek (*brand image*) dan kepercayaan pelanggan terhadap merek (*brand trust*) menjadi sangat penting. Menurut Kotler dan Keller (2016), citra merek adalah persepsi pelanggan terhadap merek, termasuk atribut fisik, emosional, dan simbolis yang terkait dengan merek tersebut. Sedangkan menurut Munuera-Aleman, Delgado-Ballester dan Yague-Guillen (2003), kepercayaan pelanggan terhadap merek adalah keyakinan bahwa merek akan memenuhi harapan pelanggan dan akan konsisten dalam kualitas produknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramono (2013) menjelaskan bahwa bersamaan dengan peningkatan citra merek suatu produk, akan meningkatkan kemungkinan produk tersebut dipilih kembali oleh konsumen di masa depan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kesetiaan merek terhadap produk tersebut. Penelitian lain yang dilakukan oleh Marliawati dan Cahyaningdyah (2020) juga menyarankan bahwa kekuatan citra merek akan memiliki efek positif terhadap kesetiaan merek jika dimediasi oleh kepercayaan merek.

Penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh Aprilha dan Engkur (2020) juga mendukung penjelasan tersebut. Citra merek yang positif terhadap suatu produk sangat penting bagi perusahaan karena dapat menciptakan kepercayaan merek dan mendorong pembeli untuk melakukan pembelian ulang sehingga kesetiaan merek terhadap produk tersebut terjaga. Selanjutnya, Aprilha dan Engkur (2020) menjelaskan bahwa kesetiaan merek hanya dapat diciptakan jika konsumen memiliki persepsi merek yang positif terhadap produk sehingga menciptakan kepercayaan terhadap merek dan akan terus menggunakan produk dengan merek tersebut.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rodiques dan Rahanatha (2018) yang dilakukan pada pengguna *smartphone* Apple iPhone di Kota Denpasar – Bali. Selain itu juga, penelitian ini berupaya untuk mengkonfirmasi temuan Hokky dan Bernarto (2021) terkait dengan kesetiaan merek terhadap produk *smartphone* iPhone di DKI Jakarta dengan model penelitian yang sama. Dengan demikian, penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesetiaan merek terhadap iPhone pada mahasiswa di kota Mataram serta membandingkannya dengan hasil penelitian sebelumnya untuk melihat apakah model yang sama dapat diterapkan pada konteks yang berbeda ini.

Dalam konteks pengguna iPhone, memahami bagaimana citra merek dan kepercayaan pelanggan terhadap merek mempengaruhi loyalitas pengguna menjadi sangat penting. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi peran citra merek dan kepercayaan

pelanggan dalam mempertahankan loyalitas pengguna iPhone. Dengan penekanan pada studi kasus mahasiswa di kota Mataram, artikel ini akan menguraikan pengaruh antara citra merek, kepercayaan pelanggan, dan loyalitas pengguna iPhone, memberikan wawasan yang berharga bagi industri *smartphone* serta memberikan landasan teoritis bagi penelitian lanjutan di bidang ini.

2. Kajian Literatur

2.1. Pengaruh Citra Merek terhadap Kepercayaan

Produk yang memiliki citra merek yang kuat akan mampu bersaing dan mendominasi pasar (Damayanti & Wahyono, 2015). Hal ini menunjukkan seberapa jauh citra merek sebuah perusahaan dapat membangun kepercayaan merek pada pelanggan. Ketika konsumen puas dengan kebutuhan dan keinginan mereka, konsumen akan percaya pada merek tersebut. Rodiques dan Rahanatha (2018) mengkonfirmasi hal tersebut, bahwa citra merek secara positif mempengaruhi kepercayaan merek pada konsumen. Semakin positif citra merek yang dibangun oleh suatu produk tertentu, semakin tinggi loyalitas merek yang dimiliki konsumen. Dengan demikian, hipotesis pertama yang diajukan adalah:

H₁ : Diduga Citra Merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepercayaan pengguna iPhone pada mahasiswa di Kota Mataram.

2.2. Pengaruh Citra Merek terhadap Loyalitas

Terdapat tiga hal penting dalam citra merek yang perlu dipertimbangkan dengan baik, yaitu kekuatan merek yang terkait dengan keunggulan yang dimiliki oleh produk, berikutnya yang harus dipertimbangkan adalah kesukaan yang mengarah pada kemampuan merek untuk mudah diingat oleh konsumen, dan yang ketiga adalah keunikan yang dapat membedakan merek dari produk sejenis lainnya (Kotler & Keller, 2016). Sebuah studi yang dilakukan oleh Caroline dan Brahmana (2018) menyatakan bahwa citra merek merupakan bagian dari keseriusan dan kecenderungan merek, sehingga konsumen yang percaya pada merek akan menciptakan citra merek yang positif dan hal ini akan mengarah pada loyalitas merek. Berdasarkan uraian tersebut dapat diajukan hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂ : Diduga Citra Merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas pengguna iPhone pada mahasiswa di Kota Mataram.

2.3. Pengaruh Kepercayaan terhadap Loyalitas

Kredibilitas produk dan jasa akan memberikan kepercayaan yang kuat kepada konsumen (Kotler & Keller, 2016). Kepercayaan merek merupakan modal penting untuk membangun loyalitas konsumen jangka panjang (Gecti & Zengin, 2013). Munuera-Aleman et al (2003) juga menyatakan bahwa kepercayaan konsumen pada sebuah merek dapat berdampak pada loyalitas perilaku dan tindakan konsumen terhadap sebuah merek. Teori ini dibuktikan oleh Balaw dan Susan (2022); Hokky dan Bernarto (2021); Martin dan Nasib (2021) yang menyatakan bahwa kepercayaan merek memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas merek, seiring dengan meningkatnya kepercayaan merek akan memicu peningkatan loyalitas merek. Maka dapat diajukan hipotesis ketiga dalam penelitian ini:

H₃ : Diduga Citra Merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas pengguna iPhone pada mahasiswa di Kota Mataram.

2.4. Pengaruh Citra Merek terhadap Loyalitas dengan Kepercayaan sebagai Variabel Intervening

Studi yang dilakukan oleh Susilawati dan Wufron (2017) menjelaskan bahwa seiring dengan peningkatan citra merek suatu produk, akan meningkatkan kemungkinan produk tersebut dipilih kembali oleh konsumen di masa depan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan loyalitas merek terhadap produk tersebut. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hokky dan Bernarto (2021) juga menyarankan

bahwa kekuatan citra merek akan memiliki efek positif terhadap loyalitas merek jika dimediasi oleh kepercayaan merek.

Penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh Balaw dan Susan (2022) juga mendukung uraian dari temuan peneliti terdahulu. Persepsi merek yang positif terhadap suatu produk sangat penting bagi perusahaan, karena persepsi merek yang positif akan menciptakan kepercayaan merek dan mendorong pembeli untuk melakukan pembelian ulang sehingga loyalitas merek terhadap produk tersebut terjaga. Berdasarkan paparan diatas dapat dinyatakan hipotesis yang diambil sebagai berikut:

H₄ : Diduga Citra Merek berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas pengguna iPhone pada mahasiswa di Kota Mataram melalui Kepercayaan sebagai variabel intervening.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan termasuk ke dalam jenis penelitian asosiatif atau sebab akibat (kausal) dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Citra Merek terhadap Kepercayaan serta dampaknya pada Loyalitas pengguna iPhone pada mahasiswa di Kota Mataram. Populasi penelitian ini adalah seluruh pengguna *smartphone* besutan Apple (iPhone) yang berstatus sebagai mahasiswa pada berbagai perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta di kota Mataram. Sampel penelitian ini terdiri dari 72 responden yang dipilih berdasarkan pendapat Sekaran (2017) yang menyatakan bahwa ukuran sampel yang layak untuk penelitian dengan analisis data statistik berkisar antara 30 sampai 500. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner daring yang disebarluaskan kepada responden melalui Google Form.

Teknik analisis statistik menggunakan perangkat lunak SPSS. Model analisis jalur (*path analysis*) digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen). Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode *path analysis* yang merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda yang berfungsi menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali, 2016).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Analisis Data

Pengaruh Citra Merek (X) dan Kepercayaan (Z) terhadap Loyalitas (Y) pengguna iPhone pada mahasiswa di kota Mataram, dapat diketahui melalui hasil analisis jalur sebagaimana disajikan pada rangkuman output SPSS dalam Tabel I sebagai berikut:

TABLE I. HASIL UJI PENGARUH LANGSUNG CITRA MEREK (X) DAN KEPERCAYAAN (Z) TERHADAP LOYALITAS (Y)

Pengaruh antar Variabel	R Square	Beta	F hitung	t hitung	Sig.
(X) → (Y)		0,409		3,978	0,000
(Z) → (Y)	0,556	0,418	43,190	4,067	0,000

Sumber: Hasil analisis data.

Besarnya angka *R Square* (R^2) adalah 0,556, angka tersebut dapat digunakan untuk melihat besarnya variasi atau perubahan variabel Citra Merek (X) dan Kepercayaan (Z) terhadap Loyalitas (Y) dengan cara menghitung koefisien determinasi (KD) dengan menggunakan rumus $KD = r^2 \times 100\% = 0,556 \times 100\% = 55,60$ persen. Angka tersebut mempunyai maksud bahwa kontribusi Citra Merek dan Kepercayaan terhadap Loyalitas adalah sebesar 55,60 persen. Adapun sisanya sebesar 44,40 persen ($100\% - 55,60\%$) merupakan kontribusi faktor lain. Dengan kata lain, variabel Loyalitas pengguna iPhone pada mahasiswa di kota

Mataram yang dapat diterangkan dengan menggunakan variabel Citra Merek dan Kepercayaan sebesar 55,60 persen, sedangkan kontribusi sebesar 44,40 persen disebabkan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian ini.

Analisis jalurnya dapat pula disajikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,409X + 0,418Z + 0,504e2$$

Hasil perhitungan regresi pada Tabel I dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel Citra Merek (X), adalah sebesar 0,409. Artinya jika Citra Merek berubah satu satuan, maka Loyalitas (Y) akan berubah sebesar 0,409 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan pengaruh yang searah antara Citra Merek dengan Loyalitas pengguna iPhone pada mahasiswa di kota Mataram. Artinya apabila Citra Merek meningkat maka Loyalitas pengguna iPhone pada mahasiswa di kota Mataram akan meningkat, begitu juga sebaliknya.

Nilai koefisien regresi variabel Kepercayaan (Z) adalah sebesar 0,418. Artinya jika Kepercayaan berubah satu satuan, maka Loyalitas (Y) akan berubah sebesar 0,418 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan pengaruh yang searah antara Kepercayaan dengan Loyalitas pengguna iPhone pada mahasiswa di kota Mataram. Artinya apabila Kepercayaan meningkat maka Loyalitas pengguna iPhone pada mahasiswa di kota Mataram akan meningkat, begitu juga sebaliknya.

Nilai koefisien determinasi berganda (r^2) dari persamaan regresi linier berganda di atas adalah sebesar 0,556 atau 55,60 persen, artinya variabel Citra Merek mempengaruhi Loyalitas melalui Kepercayaan pengguna iPhone pada mahasiswa di kota Mataram sebesar 0,556 atau 55,60 persen. Sedangkan sisanya sebesar 0,444 atau 44,40 persen Loyalitas dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh variabel Citra Merek (X) terhadap Kepercayaan (Z) dapat dilihat pada output SPSS yang dirangkum pada Tabel II sebagai berikut:

TABLE II. HASIL UJI PENGARUH CITRA MEREK (X) TERHADAP KEPERCAYAAN (Z)

Pengaruh antar Variabel	R Square	Beta	F hitung	t hitung	Sig.
(X) → (Z)	0,391	0,625	44,945	6,704	0,000

Sumber: Hasil analisis data.

Besarnya angka *R Square* (R^2) adalah 0,391 dimana angka tersebut menunjukkan besarnya variasi atau perubahan variabel Citra Merek terhadap variabel Kepercayaan pengguna iPhone pada mahasiswa di kota Mataram dengan cara menghitung koefisien determinasi (KD) dengan menggunakan rumus $KD = r^2 \times 100\% = 0,391 \times 100\% = 39,10$ persen. Angka tersebut mempunyai maksud bahwa kontribusi Citra Merek terhadap Kepercayaan adalah sebesar 39,10 persen. Adapun sisanya sebesar 60,90 persen ($100\% - 39,10\%$) merupakan kontribusi faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Dengan kata lain, variabel Kepercayaan yang dapat diterangkan dengan menggunakan variabel Citra Merek adalah sebesar 39,10 persen, sedangkan pengaruh sebesar 60,90 persen disebabkan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini.

Analisis jalur pada penelitian ini dapat pula disajikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Z = 0,625X + 0,612e1$$

Hasil perhitungan regresi pada Tabel II dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel Citra Merek (X), adalah sebesar 0,625. Artinya jika Citra Merek berubah satu satuan, maka Kepercayaan (Z) akan berubah sebesar 0,625 dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan pengaruh yang searah antara Citra Merek dengan Kepercayaan. Artinya apabila Citra Merek baik maka Kepercayaan pengguna iPhone pada mahasiswa di kota Mataram akan meningkat, begitu juga sebaliknya.

Nilai signifikansi untuk variabel Citra Merek adalah sebesar 0,000. Nilai probabilitas signifikansi tersebut lebih kecil dari probabilitas 5 persen atau $0,000 < 0,05$, artinya bahwa koefisien jalur tersebut terbukti signifikan. Jadi ada pengaruh yang signifikan antara Citra Merek terhadap Kepercayaan pengguna iPhone pada mahasiswa di kota Mataram.

Untuk melihat bagaimana pengaruh secara parsial antara Citra Merek terhadap Kepercayaan pengguna iPhone pada mahasiswa di kota Mataram digunakan uji t. Dari informasi Tabel II, maka dapat dilihat bahwa nilai t hitung positif untuk variabel Citra Merek sebesar 6,704. Untuk menemukan jawaban atas hipotesis yang ada maka perlu dibandingkan antara t hitung dengan t tabel.

Jika menggunakan tingkat keyakinan 95 persen dimana alfa 5 persen, df (*degree of freedom*) $n - 1 = 72 - 1 = 71$, sehingga diperoleh hasil untuk t tabel sebesar 1,993. Karena t hitung dari variabel bebas lebih besar dari t tabel ($> 1,993$), maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari Citra Merek terhadap Kepercayaan pengguna iPhone pada mahasiswa di kota Mataram.

Berdasarkan Tabel I, diperoleh nilai F hitung sebesar 43,190. Kemudian, dengan menggunakan tingkat keyakinan 95 persen, alfa 5 persen, df1 (jumlah variabel - 1) = 2, dan df2 ($n - k$) = $72 - 3 = 69$, sehingga diperoleh hasil untuk F tabel sebesar 3,130. Dengan demikian F hitung lebih besar daripada F tabel ($43,190 > 3,130$) maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan atau bersama-sama antara Citra Merek terhadap Loyalitas melalui Kepercayaan pengguna iPhone pada mahasiswa di kota Mataram.

Pada Tabel I juga terlihat nilai signifikansi untuk variabel Citra Merek adalah 0,000. Nilai probabilitas signifikansi tersebut lebih kecil dari probabilitas 5 persen ($0,000 < 0,050$), artinya bahwa koefisien jalur tersebut signifikan. Dengan demikian terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Citra Merek terhadap Loyalitas pengguna iPhone pada mahasiswa di kota Mataram terbukti.

Diketahui pula bahwa nilai signifikansi untuk variabel Kepercayaan adalah 0,000. Nilai probabilitas signifikansi tersebut lebih kecil dari probabilitas 5 persen ($0,000 < 0,050$), artinya bahwa koefisien jalur tersebut signifikan. Jadi ada pengaruh yang signifikan antara Kepercayaan terhadap Loyalitas pengguna iPhone pada mahasiswa di kota Mataram juga dapat dibuktikan dalam penelitian ini.

Untuk melihat bagaimana pengaruh secara parsial antara Citra Merek terhadap Loyalitas melalui Kepercayaan pengguna iPhone pada mahasiswa di kota Mataram digunakan uji t. Dari informasi pada Tabel I, maka dapat dilihat bahwa nilai t hitung positif untuk variabel Citra Merek sebesar 3,978 dan Kepercayaan sebesar 4,067. Untuk menemukan jawaban atas hipotesis yang ada maka perlu dibandingkan antara t hitung dengan t tabel.

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95 persen dimana alfa 5 persen, df (*degree of freedom*) $n - 1 = 72 - 1 = 71$, sehingga diperoleh hasil untuk t tabel sebesar 1,993. Karena nilai t hitung variabel Citra Merek dan Kepercayaan memiliki nilai t hitung yang jauh lebih besar daripada t tabel ($> 1,993$), maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial atau terpisah dari Citra Merek terhadap Loyalitas melalui Kepercayaan pengguna iPhone pada mahasiswa di kota Mataram.

Besarnya pengaruh tidak langsung (*Indirect Effect*) variabel Citra Merek terhadap Loyalitas melalui Kepercayaan diperoleh melalui hasil perkalian koefisien jalur (*Beta*) antara pengaruh langsung Citra Merek terhadap Kepercayaan dengan pengaruh langsung Kepercayaan terhadap Loyalitas pengguna iPhone pada mahasiswa di kota Mataram. Besarnya pengaruh tidak langsung Citra Merek terhadap Loyalitas melalui Kepercayaan yaitu sebesar 0,261 ($0,625 \times 0,418$).

Untuk melihat lebih jelas besarnya pengaruh tidak langsung antara variabel bebas Citra Merek terhadap Loyalitas melalui Kepercayaan dapat dilihat pada Tabel III berikut:

TABLE III. HASIL PERHITUNGAN PENGARUH TIDAK LANGSUNG VARIABEL CITRA MEREK (X) TERHADAP LOYALITAS (Y) MELALUI KEPERCAYAAN (Z)

Pengaruh Variabel	Formula Perhitungan	Hasil
Rangkuman Pengaruh Langsung (<i>Direct Effect/DE</i>)		
X terhadap Z	-	0,625
Rangkuman Pengaruh Tidak Langsung (<i>Indirect Effect/IE</i>)		
X terhadap Y melalui Z	DEXZ x DEZY (0,625 x 0,418)	0,261

Sumber: Hasil analisis data.

Berdasarkan Tabel III dapat dilihat Citra Merek memberikan pengaruh tidak langsung terhadap Loyalitas pengguna iPhone pada mahasiswa di kota Mataram melalui Kepercayaan sebesar 0,261. Pengaruh Citra Merek terhadap Loyalitas pengguna iPhone pada mahasiswa di kota Mataram menunjukkan hasil yang signifikan dikarenakan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai alfa 5 persen. Demikian pula halnya dengan pengaruh Kepercayaan terhadap Loyalitas menunjukkan hasil yang positif dan signifikan dikarenakan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai alfa 5 persen.

Selanjutnya digunakan Uji *Sobel* dan *Boostrapping* untuk menguji hipotesis ke-4. Uji *Sobel* dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel Citra Merek melalui variabel Kepercayaan terhadap Loyalitas. Kriteria pengujian untuk uji *Sobel* seperti yang dijelaskan oleh Ghozali (2016) adalah apabila output *Sobel Test* hasilnya sama dengan pengujian manual maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan mediasi (Z merupakan variabel intervening). Untuk mempermudah cara melakukan perhitungan uji Z, digunakan kalkulator online pengujian hipotesis mediasi yang tersaji dalam laman (*website*) www.danielsoper.com.

Hasil uji *Sobel* dengan menggunakan kalkulator online antara pengaruh Citra Merek melalui Kepercayaan sebagai variabel intervening terhadap Loyalitas pengguna iPhone pada mahasiswa di kota Mataram dapat dilihat pada gambar berikut:

FIGURE I. HASIL SOBEL TEST DENGAN KALKULATOR ONLINE

Sumber: <https://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=31>

Uji *Sobel* digunakan untuk menguji signifikansi efek mediasi dari variabel mediasi (Kepercayaan) dalam hubungan antara variabel independen (Citra Merek) dan variabel dependen (Loyalitas). Data yang diberikan adalah hasil uji *Sobel* dengan nilai statistik, probabilitas satu

arah, dan probabilitas dua arah. Diketahui *Sobel Test Statistic* sebesar 3,348. Nilai statistik *Sobel* ini menunjukkan kekuatan efek mediasi. Nilai yang lebih besar dari 1,96 (untuk tingkat signifikansi 0,05) menunjukkan adanya efek mediasi yang signifikan. Dalam kasus ini, nilai 3,348 jauh lebih besar dari 1,96, mengindikasikan bahwa efek mediasi cukup kuat dan signifikan.

Probabilitas satu arah (*one-tailed probability*) menunjukkan peluang bahwa efek mediasi yang diamati adalah sebesar atau lebih besar dari yang dihasilkan oleh statistik *Sobel* jika tidak ada efek mediasi yang sebenarnya (hipotesis nol). Nilai 0,00040701 sangat kecil (jauh di bawah 0,05), yang berarti kita dapat menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa ada efek mediasi yang signifikan dalam satu arah tertentu, dalam hal ini pengaruh Citra Merek terhadap Kepercayaan terhadap Loyalitas. Selanjutnya untuk probabilitas dua arah (*two-tailed probability*) adalah peluang bahwa efek mediasi yang diamati adalah sebesar atau lebih besar dari yang dihasilkan oleh statistik *Sobel* ke dua arah (positif atau negatif) jika tidak ada efek mediasi yang sebenarnya. Nilai 0,00081402 juga sangat kecil (jauh di bawah 0,05), yang berarti kita dapat menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa ada efek mediasi yang signifikan tanpa memperhatikan arah.

Gambar 1 memperlihatkan besarnya *Sobel Test Statistic*. Berdasarkan hasil uji *Sobel* dengan nilai statistik 3,348, probabilitas satu arah 0,00040701, dan probabilitas dua arah 0,00081402, kita dapat menyimpulkan bahwa ada efek mediasi yang signifikan dari variabel Kepercayaan sebagai variabel mediasi/intervening dalam pengaruh antara variabel independen Citra Merek terhadap variabel dependen Loyalitas pelanggan. Probabilitas yang sangat kecil menunjukkan bahwa kemungkinan besar efek mediasi ini bukan hasil kebetulan. Dengan demikian, diketahui bahwa Kepercayaan merupakan variabel intervening antara Citra Merek dengan Loyalitas, sehingga hipotesis ke-empat yang menyatakan "Citra Merek melalui Kepercayaan sebagai variabel intervening berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas pengguna iPhone pada mahasiswa di kota Mataram" diterima. Dapat diketahui untuk pengaruh variabel Citra Merek terhadap Kepercayaan dan Loyalitas pengguna iPhone pada mahasiswa di kota Mataram adalah signifikan.

Besarnya pengaruh total (*Total Effect*) merupakan penjumlahan dari pengaruh langsung dan tidak langsung dari seluruh jalur setiap variabel dalam penelitian ini. Perhitungan pengaruh total akan diperlihatkan pada Tabel IV. Untuk lebih jelasnya pada tabel tersebut juga ditampilkan terlebih dahulu rangkuman perhitungan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung yang telah diuraikan sebelumnya dan selanjutnya diteruskan dengan perhitungan pengaruh total variabel-variabel dalam penelitian ini.

TABLE IV. HASIL PERHITUNGAN PENGARUH TOTAL VARIABEL CITRA MEREK TERHADAP LOYALITAS MELALUI KEPERCAYAAN

Pengaruh Variabel	Formula Perhitungan	Hasil
Pengaruh X terhadap Z	-	0,625
Pengaruh X terhadap Y	TEYX = DEXY	0,409
Pengaruh Z terhadap Y	TEYZ = DEZY	0,418
X terhadap Y melalui Z	DEXZ + DEXY (0,409 + 0,261)	0,670

Sumber: Hasil analisis data.

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel IV, maka dapat dijelaskan bahwa pengaruh Citra Merek terhadap Loyalitas melalui Kepercayaan pengguna iPhone pada mahasiswa di kota Mataram yaitu sebesar 0,670.

Pengujian model dalam penelitian ini menggunakan model *trimming*. Riduwan dan Kuncoro (2017) mengatakan bahwa model *trimming* adalah model yang digunakan untuk memperbaiki suatu model struktur analisis jalur dengan cara mengeluarkan dari model variabel eksogen yang koefisien jalurnya tidak signifikan. Jadi model terjadi ketika koefisien jalur diuji secara keseluruhan ternyata ada variabel yang tidak signifikan. Maka peneliti perlu memperbaiki model struktur analisis jalur

yang dihipotesiskan. Hasil analisis jalur yang sudah dilakukan sebelumnya dapat digambarkan sebagaimana dalam Gambar II berikut:

FIGURE II. MODEL PENELITIAN

Cara menggunakan model *trimming* adalah menghitung ulang koefisien jalur tanpa menyertakan variabel eksogen yang koefisien jalurnya tidak signifikan. Namun pada model penelitian ini semua koefisien jalur dinyatakan signifikan sebagaimana dijelaskan pada analisis sebelumnya, sehingga tidak perlu diadakan penghitungan ulang.

4.2. Pembahasan

a) Pengaruh Citra Merek terhadap Kepercayaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh citra merek terhadap kepercayaan pengguna iPhone di kalangan mahasiswa di Kota Mataram, serta memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tersebut. Rumusan hipotesis penelitian menyatakan "Diduga Citra Merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepercayaan pengguna iPhone pada mahasiswa di Kota Mataram." Hipotesis ini didasarkan pada premis bahwa citra merek yang kuat akan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap merek iPhone, terutama di kalangan mahasiswa di Kota Mataram.

Temuan dalam penelitian ini berhasil mengkonfirmasi bahwasanya citra merek berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pengguna iPhone di kalangan mahasiswa di Kota Mataram. Hasil ini ditunjukkan berdasarkan hasil analisis statistik, dimana nilai signifikansinya yang lebih kecil dari 5 persen. Ini berarti bahwa jika citra merek meningkat maka akan ikut menambah kepercayaan pengguna iPhone, demikian juga sebaliknya jika terjadi penurunan drastis pada citra merek maka dapat mengurangi kepercayaan pengguna iPhone di kalangan mahasiswa di Kota Mataram.

Mahasiswa seringkali merupakan pengguna aktif teknologi dan *gadget*, termasuk *smartphone* seperti iPhone. Mereka memiliki pengetahuan yang baik tentang produk teknologi dan cenderung memperhatikan citra merek dalam keputusan pembelian mereka. Sebagai generasi muda, mahasiswa memiliki potensi besar untuk mempengaruhi tren dan preferensi pasar. Persepsi mereka terhadap merek dapat berdampak signifikan pada citra merek secara keseluruhan di pasar. Mahasiswa memiliki latar belakang yang beragam dalam hal pengalaman, kebutuhan, dan preferensi. Studi ini dapat mengungkapkan bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi persepsi mereka terhadap citra merek dan kepercayaan terhadap merek.

Dalam dunia bisnis yang kompetitif, memiliki citra merek yang kuat merupakan aset berharga bagi perusahaan. Citra merek yang kuat tidak hanya membantu produk untuk bersaing dan mendominasi pasar, tetapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen. Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Wahyono (2015) menekankan bahwa produk dengan citra merek yang kuat memiliki kemampuan untuk bersaing lebih baik dan mendominasi pasar.

Citra merek mencerminkan persepsi dan keyakinan konsumen terhadap suatu merek. Hal ini sangat penting karena citra merek yang positif dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. Ketika konsumen merasa bahwa kebutuhan dan keinginan mereka terpenuhi oleh suatu produk, mereka akan lebih cenderung

mempercayai merek tersebut. Hal ini dikonfirmasi oleh Rodiques dan Rahanatha (2018) yang menemukan bahwa citra merek secara positif mempengaruhi kepercayaan merek pada konsumen.

Citra merek yang positif memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, antara lain meningkatkan kepercayaan konsumen. Ketika konsumen memiliki pandangan positif terhadap sebuah merek, mereka cenderung merasa lebih yakin bahwa produk atau layanan yang ditawarkan memenuhi standar kualitas yang mereka harapkan. Kepercayaan ini dapat mengurangi risiko perseptual dan ketidakpastian konsumen dalam membuat keputusan pembelian.

b) Pengaruh Citra Merek terhadap Loyalitas

Citra merek adalah persepsi yang terbentuk di benak konsumen mengenai suatu merek, yang mencerminkan nilai dan identitas merek tersebut. Menurut Kotler dan Keller (2016), terdapat tiga aspek utama dalam citra merek yang perlu dipertimbangkan dengan cermat yaitu kekuatan merek, kesukaan, dan keunikan. Memahami dan mengelola ketiga aspek ini secara efektif dapat membantu perusahaan membangun citra merek yang kuat dan meningkatkan loyalitas konsumen.

Teori yang dikemukakan tersebut telah terkonfirmasi dalam temuan penelitian ini. Diketahui hasil analisis dengan menggunakan perangkat lunak SPSS diperoleh nilai alfa yang lebih kecil dari 5 persen pada pengaruh citra merek terhadap loyalitas. Citra merek secara positif berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pengguna iPhone di kalangan mahasiswa di Kota Mataram.

Temuan dalam penelitian ini juga semakin memperkuat hasil studi terdahulu yang dilakukan oleh Caroline dan Brahmana (2018) menunjukkan bahwa citra merek yang positif merupakan hasil dari keseriusan dan kecenderungan merek untuk memenuhi janji-janji yang diutarakan kepada konsumen. Ketika konsumen percaya pada suatu merek karena kekuatan, kesukaan, dan keunikannya, mereka cenderung menciptakan citra merek yang positif. Citra merek yang positif ini, pada gilirannya, mendorong loyalitas merek yang lebih tinggi. Konsumen yang loyal tidak hanya akan terus membeli produk dari merek tersebut, tetapi juga akan merekomendasikannya kepada orang lain.

Citra merek yang kuat adalah hasil dari pengelolaan yang efektif terhadap tiga aspek utama yang terdiri dari kekuatan merek, kesukaan, dan keunikan. Perusahaan yang mampu mengembangkan dan mempertahankan ketiga aspek ini akan lebih berhasil dalam membangun loyalitas konsumen. Studi-studi empiris menunjukkan bahwa citra merek yang positif juga menciptakan loyalitas jangka panjang, yang sangat berharga dalam lingkungan bisnis yang kompetitif.

Konsumen cenderung memilih merek yang dianggap memiliki keunggulan kompetitif. Merek yang kuat lebih mampu mempertahankan pangsa pasar dan menghadapi persaingan. Kesukaan merek mengarah pada kemampuan merek untuk mudah diingat dan disukai oleh konsumen. Hal ini mencakup elemen emosional yang membuat merek lebih menarik dan resonan dengan konsumen. Kesukaan merek bisa dibangun melalui *branding* yang efektif, pengalaman pelanggan yang positif, dan komunikasi yang konsisten. Merek yang disukai cenderung memiliki loyalitas yang lebih tinggi karena konsumen merasa terhubung secara emosional. Konsumen lebih mudah mengingat dan mengenali merek yang mereka sukai. Hubungan emosional yang kuat dengan merek mendorong loyalitas yang lebih langgeng.

Keunikan merek adalah elemen yang membedakan merek dari produk sejenis lainnya. Keunikan ini dapat berupa fitur produk, desain, nilai merek, atau bahkan cerita merek yang khas. Keunikan membuat merek menonjol di pasar yang penuh dengan kompetitor dan memberikan alasan bagi konsumen untuk memilih merek tersebut dibandingkan yang lain. Sebagai contoh, Apple dikenal dengan desain produk yang unik dan ekosistem perangkat yang terintegrasi, yang memberikan keunikan tersendiri di pasar teknologi. Keunikan membuat merek lebih menarik bagi konsumen yang mencari sesuatu yang berbeda.

Keunikan membantu merek membedakan dirinya dari pesaing dan menciptakan identitas yang kuat.

c) Pengaruh Kepercayaan terhadap Loyalitas

Kredibilitas produk dan jasa merupakan faktor kunci yang mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap suatu merek. Menurut Kotler dan Keller (2016), kredibilitas ini memberikan dasar yang kuat bagi konsumen untuk mempercayai merek tersebut. Kepercayaan merek, pada gilirannya, adalah modal penting dalam membangun loyalitas konsumen jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kepercayaan merek dan bagaimana kepercayaan tersebut mempengaruhi loyalitas konsumen.

Kepercayaan konsumen terhadap suatu merek merupakan faktor krusial dalam membangun dan mempertahankan loyalitas pelanggan, terutama di pasar yang kompetitif. Penelitian terbaru yang dilakukan di kalangan mahasiswa di Kota Mataram menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap merek iPhone memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas pengguna. Studi ini menyoroti pentingnya kepercayaan merek dalam menciptakan hubungan jangka panjang dengan konsumen.

Mahasiswa, sebagai segmen pasar yang kritis dan sering kali menjadi pelopor tren teknologi, memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kepercayaan terhadap kualitas, keandalan, dan reputasi iPhone dapat mendorong mereka untuk tetap setia pada merek tersebut. Hasil penelitian ini tidak hanya menegaskan teori-teori sebelumnya tentang hubungan antara kepercayaan dan loyalitas merek, tetapi juga memberikan bukti empiris yang kuat mengenai dinamika perilaku konsumen muda di era digital. Kepercayaan merek merupakan elemen kunci dalam membangun loyalitas konsumen jangka Panjang (Gecti & Zengin, 2013).

Konsumen lebih cenderung mempercayai merek yang mereka anggap kredibel dan dapat diandalkan. Kredibilitas yang kuat membantu merek membangun reputasi yang baik di pasar. Kredibilitas mencakup persepsi konsumen mengenai keandalan, kualitas, dan integritas produk atau jasa yang ditawarkan. Kredibilitas yang tinggi dapat diperoleh melalui konsistensi dalam memenuhi janji merek, inovasi berkelanjutan, serta layanan pelanggan yang memuaskan. Produk atau jasa yang kredibel memberikan rasa kepercayaan kepada konsumen bahwa mereka mendapatkan nilai yang diharapkan dari pembelian mereka. Kepercayaan merek memungkinkan terbentuknya hubungan yang lebih langgeng antara konsumen dan merek. Kepercayaan mengurangi risiko yang dirasakan konsumen dalam keputusan pembelian mereka.

Loyalitas merek adalah komitmen konsumen untuk terus membeli dan mendukung merek tertentu meskipun ada alternatif lain yang tersedia. Munuera-Aleman et al (2003) menyatakan bahwa kepercayaan konsumen pada sebuah merek dapat berdampak signifikan pada loyalitas perilaku dan tindakan konsumen terhadap merek tersebut. Kepercayaan yang tinggi meningkatkan probabilitas bahwa konsumen akan kembali membeli produk dari merek yang sama dan merekomendasikannya kepada orang lain.

Temuan dalam penelitian ini mengkonfirmasi hasil penelitian Balaw dan Susan (2022), Hokky dan Bernarto (2021), serta Martin dan Nasib (2021), juga semakin memperkuat teori yang menyatakan kepercayaan merek memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas merek. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepercayaan merek secara langsung berkontribusi pada peningkatan loyalitas merek. Konsumen yang percaya pada merek cenderung lebih setia dan kurang rentan terhadap godaan produk dari pesaing.

Kredibilitas produk dan jasa merupakan pondasi penting untuk membangun kepercayaan konsumen. Kepercayaan ini tidak hanya membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen tetapi juga mendorong loyalitas merek yang berkelanjutan. Bukti empiris menunjukkan bahwa ketika konsumen mempercayai suatu merek, mereka lebih cenderung menunjukkan perilaku loyal yang mencakup

pembelian ulang dan rekomendasi kepada orang lain. Oleh karena itu, perusahaan harus fokus pada peningkatan kredibilitas produk dan jasa mereka untuk memaksimalkan kepercayaan dan loyalitas konsumen, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada keberhasilan bisnis jangka panjang.

d) Pengaruh Citra Merek terhadap Loyalitas melalui Kepercayaan

Penelitian mengenai dinamika perilaku konsumen telah mengungkapkan bahwa citra merek dan kepercayaan konsumen memainkan peran penting dalam membangun loyalitas merek. Citra merek adalah salah satu aset terpenting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan dan memperluas pangsa pasar mereka. Studi terbaru yang dilakukan di kalangan mahasiswa di Kota Mataram ini menyelidiki pengaruh langsung dan tidak langsung citra merek terhadap loyalitas pengguna iPhone dengan kepercayaan sebagai variabel intervening.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa citra merek yang positif tidak hanya memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap loyalitas konsumen, tetapi juga mempengaruhi loyalitas secara tidak langsung melalui peningkatan kepercayaan merek. Analisis jalur yang digunakan dalam penelitian ini mengkonfirmasi bahwa kepercayaan konsumen berfungsi sebagai mediator yang memperkuat pengaruh antara citra merek terhadap loyalitas. Temuan ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana perusahaan teknologi, khususnya Apple, dapat memanfaatkan citra merek yang kuat dan membangun kepercayaan untuk meningkatkan loyalitas di kalangan konsumen muda yang kritis dan berpengaruh.

Studi ini menguatkan argumentasi yang dikemukakan oleh Susilawati dan Wufron (2017), bahwasanya peningkatan citra merek suatu produk secara langsung meningkatkan kemungkinan produk tersebut dipilih kembali oleh konsumen di masa depan, yang berimplikasi pada peningkatan loyalitas merek. Citra merek yang positif meningkatkan peluang konsumen untuk memilih kembali produk tersebut di masa depan (Susilawati & Wufron, 2017). Ketika konsumen memiliki pengalaman yang baik dengan suatu merek, mereka mengembangkan persepsi yang positif terhadap merek tersebut, yang mendorong mereka untuk tetap setia pada merek tersebut.

Temuan dalam penelitian ini juga mendukung pernyataan Hokky dan Bernarto (2021) yang menyoroti bahwa kekuatan citra merek akan memiliki efek positif terhadap loyalitas merek jika dimediasi oleh kepercayaan merek. Kepercayaan merek adalah keyakinan konsumen bahwa merek tersebut dapat diandalkan dan memenuhi janji-janji yang diutarakan. Kepercayaan ini adalah elemen krusial yang menghubungkan citra merek dengan loyalitas merek. Kepercayaan merek menciptakan pondasi untuk hubungan jangka panjang antara konsumen dan merek.

Lebih lanjut temuan penelitian ini juga mendukung temuan dari studi sebelumnya oleh Balaw dan Susan (2022), yang menjelaskan bahwa persepsi merek yang positif sangat penting bagi perusahaan karena hal tersebut akan menciptakan kepercayaan merek dan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang. Persepsi yang positif terhadap merek tidak hanya membantu dalam akuisisi pelanggan tetapi juga dalam retensi mereka. Persepsi merek yang positif membantu perusahaan untuk menonjol di pasar yang kompetitif. Konsumen yang puas dan memiliki persepsi positif tentang merek lebih mungkin untuk merekomendasikan merek tersebut kepada orang lain, memperluas basis pelanggan melalui pemasaran dari mulut ke mulut.

Citra merek yang positif merupakan faktor kunci dalam membangun loyalitas merek. Studi-studi yang dilakukan oleh Susilawati dan Wufron (2017), Hokky dan Bernarto (2021), serta Balaw dan Susan (2022) menekankan pentingnya citra merek dan kepercayaan merek dalam mendorong loyalitas konsumen. Kepercayaan merek berperan sebagai mediator yang menghubungkan citra merek dengan loyalitas merek, memperkuat hubungan antara kedua variabel tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus fokus pada peningkatan citra merek dan membangun

kepercayaan konsumen untuk memastikan loyalitas merek jangka panjang, yang pada akhirnya akan mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis.

Kekuatan merek merujuk pada keunggulan yang dimiliki oleh produk dibandingkan dengan kompetitor. Keunggulan ini bisa berupa kualitas produk, inovasi, layanan pelanggan yang superior, atau nilai tambah lainnya yang diakui dan dihargai oleh konsumen. Kekuatan merek yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberikan keyakinan bahwa produk tersebut memenuhi atau melebihi harapan mereka. Sebagai contoh, iPhone dikenal dengan inovasi teknologi dan kualitas tinggi, yang memberikan kekuatan merek yang signifikan dalam pasar *smartphone*.

Lebih lanjut, citra merek yang positif juga berkontribusi terhadap peningkatan loyalitas merek. Konsumen yang memiliki pandangan positif terhadap suatu merek cenderung lebih setia dan loyal terhadap merek tersebut. Mereka tidak hanya akan terus membeli produk dari merek tersebut, tetapi juga akan merekomendasikannya kepada orang lain. Dengan demikian, citra merek yang kuat tidak hanya membangun kepercayaan tetapi juga meningkatkan loyalitas merek.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepercayaan, artinya ketika Citra merek diterapkan dengan sangat baik didalam sebuah produk/jasa maka akan meningkatkan Kepercayaan pada produk/jasa yang ditawarkan; 2) Citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas, artinya ketika Citra merek diterapkan dengan sangat baik pada suatu produk/jasa maka akan meningkatkan Loyalitas pengguna produk/jasa tersebut; 3) Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas, artinya penerapan Kepercayaan searah dengan Loyalitas pengguna dalam sebuah produk/jasa; 4) Citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas melalui Kepercayaan sebagai variabel intervening, berarti bahwa pengaruh Citra merek akan lebih baik diterapkan jika didukung oleh Kepercayaan sehingga mampu meningkatkan Loyalitas pengguna produk/jasa.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini dimana penelitian hanya mengambil sampel pada mahasiswa di Kota Mataram sehingga kemungkinan akan mendapatkan hasil yang berbeda jika menggunakan sampel pada kalangan masyarakat secara umum. Berikutnya penelitian ini hanya mengambil beberapa variabel penelitian saja, sehingga kemungkinan hasil yang berbeda bisa terjadi jika menambahkan variabel yang tidak disertakan dalam penelitian ini. Selain itu pengukuran penelitian ini didasarkan pada data yang didapat dari responden melalui kuesioner, bisa saja responden tidak mengisi dalam mengisi kuesioner sehingga hasil yang didapat belum tentu seperti keadaan yang sebenarnya.

References

- Aprilha, D., & Engkur. (2020). The effect of brand image and brand experience on brand loyalty mediated by brand trust on courier service users (Study on J&T in Rawamangun, East Jakarta). *Indonesian College of Economics*, 1-20. http://repository.stei.ac.id/2398/1/21150000314_Artikel%20Ingris%202020.pdf
- Balaw, P. Y. P., & Susan, M. (2022) The effect of brand image and brand trust on brand loyalty in PERSIB. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 15(2), 99-102. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/jrbm/article/view/3984/2444>
- Caroline, O., & Brahmana, R. K. (2018). Pengaruh brand image terhadap brand loyalty melalui brand satisfaction pada merek Imaparts.

Jurnal Mahasiswa Manajemen Bisnis Agora, 6(1) 1-6. <https://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-bisnis/article/view/6491/5907>

- Damayanti, C., & Wahyono. (2015). Pengaruh kualitas produk, brand image terhadap loyalitas dengan kepuasan sebagai variabel intervening. *Management Analysis Journal*, 4(3), 236-251. <https://journal.unnes.ac.id/sju/maj/article/view/8875/5801>
- Gecti, F., & Zengin, H. (2013). The relationship between brand trust, brand affect, attitudinal loyalty and behavioral loyalty: a field study towards sports shoe consumers in Turkey. *International Journal of Marketing Studies*, 5(2), 111-119. <https://ccsenet.org/journal/index.php/ijms/article/download/24628/15858>
- Gewirtz, D. (2020, September 2). Here's an interesting chart: iPhone unit sales have been declining steadily for 5 years. ZDNet. <https://www.zdnet.com/article/heres-an-interesting-g-chart-iphone-unit-sales-have-beendeclining-steadily-for-five-years/>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hokky, L. A., & Bernarto, I. (2021). The role of brand trust and brand image on brand loyalty on Apple iPhone smartphone users in DKI Jakarta. *Enrichment: Journal of Management*, 12(1), 474-482. <https://enrichment.iocspublisher.org/index.php/enrichment/article/download/250/183/>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management (15th ed.)*. Pearson Prectice Hall.
- Marliawati, A., & Cahyaningdyah, D. (2020). Impacts the brand of experience and brand image on brand loyalty: mediators brand of trust. *Management Analysis Journal*, 9(2), 140-151. <https://journal.unnes.ac.id/sju/maj/article/view/36945/16214>
- Martin & Nasib. (2021). Upaya peningkatan loyalitas melalui brand image, brand trust, dan kepuasan sebagai variabel intervening. *Society*, 9(1), 277-288. <https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society/article/download/303/272>
- McCarthy, N. (2019, July 22). Loyalty is waning among iPhone users. Forbes. <https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2019/07/22/loyalty-is-waning-among-iphone-users-infographic/?sh=605d7ad610b9>
- Munuera-Aleman, J.L., Delgado-Ballester, E., & Yague-Guillen, M.J. (2003). Development and validation of a brand trust scale. *International Journal of Market Research*, 45(1), 1-18. <https://doi.org/10.1177/147078530304500103>
- Pramono, R. A. (2013). Pengaruh brand awareness, perceived quality dan brand image terhadap brand satisfaction dan brand loyalty pada jasa biro perjalanan antar kota di Kota Malang. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 11(3), 354-363. <https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/view/581/589>
- Riduwan, & Kuncoro, E. A. (2017). *Cara Menggunakan dan Memaknai Path Analysis (Analisis Jalur)*. Bandung: Alfabeta.
- Rodiques, Y., & Rahanatha, G. B. (2018). Peran brand trust memediasi hubungan brand image dengan brand loyalty (studi pada konsumen iPhone di kota Denpasar). *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3), 1310. <https://media.neliti.com/media/publications/254717-peran-brand-trust-memediasi-hubungan-bra-dc421b08.pdf>
- Sekaran, U. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susilawati, W., & Wufron. (2017). Pengaruh brand image terhadap brand trust serta implikasinya terhadap brand loyalty (produk dodol PT. Herlinah Cipta Pratama). 17(1), 24-34. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JA/article/view/222/213>